

**ФИТОПАТОГЕН МИКРОМИЦЕТЛАР БИЛАН ЗАРАРЛАНГАН ДУККАКЛИ
ЎСИМЛИКЛАР МОНИТОРИНГИ****¹Рузметов Дилшод Рустам угли, ²Мамарасулов Ўроз Зафар угли**¹Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, кичик илмий ходим
б.ф.ф.д²Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, мутахассис<https://doi.org/10.5281/zenodo.8370461>

Аннотация. Фитопатоген замбуруғлар дуккакли дон экинларнинг ҳосилдорлигига жиддий зарар келтирувчи турли ҳил касалликларни келтриб чиқаради. Уларнинг тарқалиши мониторингини амалга ошириши тур таркибини аниқлаш ҳамда тўғри идентификация қилиши ҳосилнинг сезирали даражада йўқотилишининг олдини олишга ёрдам бериши. Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади Ўзбекистон шароитида дуккакли экинлар билан боғлиқ бўлган замбуруғларни морфологик аниқлаш ҳамда биологиясини ўрганишидан иборат.

Калим сўзлар: фитопатоген, микромицетлар, микологик экспертиза, штамм, конидия

Аннотация. Фитопатогенные грибы вызывают различные заболевания, значительно снижающие продуктивность бобовых культур. Проведение мониторинга их распространения, определение их видового состава и правильная идентификация способствует предотвращению значительных потерь урожая. Основная цель данного исследования – изучение морфологии и биологии грибов, ассоциированных с бобовыми культурами в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: фитопатоген, микромицеты, микологическая экспертиза, штамм, конидии

Abstract. Phytopathogenic fungi cause various diseases that significantly decrease the productivity of leguminous crops. Monitoring their spread, determine their species composition and correct identification facilitate prevention significant crop losses. The main goal of this study is to investigate the morphology and biology of fungi associated with leguminous crops in the conditions of Uzbekistan.

Key words: phytopathogen, micromycetes, mycological assessment, strain, conidia

Кириш. Дунёда дуккакли экинлар донли экинлардан кейинги ўринда туради ҳамда муҳим озиқ-овқат манбаи сифатида 93,54 миллион гектарга яқин экин майдонларида етиштирилади, ҳосилдорлиги эса 90 миллион тоннани ташкил этади. Таъкидлаш жоизки, дуккакли экинлар юқори озуқавий қийматга эга бўлиб кўп миқдордаги оксилларни ўз ичига олади ҳамда барча муҳим аминокислоталар, углеводлар, клетчаткалар, минераллар ва витаминларга бой ҳисобланади. Маълумки, замбуруғ касалликлари энг зарарли биотик омиллардан бири бўлиб дуккакли экинларнинг ҳосилдорлиги кескин пасайиши ҳисобига ҳосилдорлиги 15% дан 80% гача камайишига олиб келмоқда.

Тадқиқот объекти ва услублари микробиологик, микологик экспертиза, фитопатологик ва микроскопик, умумий фитопатологик, усуллардан фойдаланилди.

Натижа таҳлили ва муҳокамаси. Тадқиқотларимиз давомида Республикаимизнинг Андижон, Жиззах, Сирдарё, Тошкент вилоятлари ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси дуккакли экинларининг касалланган ўсимликлари нўхат, мош, ловия ҳамда соя экилган

далаларнинг фитосанитар назоратида ўсимликларнинг фитопатоген замбуруғлар билан зарарланганлиги кузатилди[1,2,3]. Касалланган ўсимликлардан намуналар олинди ва лаборатория шароитида микологик экспертиза қилинди (1-4 расм).

1-расм. фитопатоген микроорганизм билан зарарланган нўхат ўсимлиги

2-расм. фитопатоген микроорганизм билан зарарланган мош ўсимлиги

3-расм. фитопатоген микроорганизм билан зарарланган соя ўсимлиги

4-расм. фитопатоген микроорганизм билан зарарланган ловия ўсимлиги

Касалланган ўсимликлардан ажратилган замбуруғ штамmlарининг турларини аниқлаш учун ҳар хил озуқа муҳитларидаги колонияларининг морфологияси, мицелий, макроконидия ва микроконидияларнинг микроскопик тузилиши ўрганилди.

Дуккакли экинлар экилган далаларида фитосанитар назорат ўтказиш давомида йиғилган намуналардан микологик таҳлиллар натижасида 25 тур ва 10 туркумга мансуб сапротроф ва фитопатоген замбуруғларнинг 90 штамми ажратилди, жумладан жами тўпланган ва таҳлил қилинган касал ўсимлик намуналаридан *F. culmorum* 7%, *F. acuminatum* 3%, *F. oxysporum* 8%, *F. brachygibbosum* 5%, *F. persicinum* 4%, *A. alternata* 4%, *F. solani* 9%, *Macrophomina phaseolina* 3%, *Ascochyta rabiei* 4%, *Alternaria alstroemeriae* 3% *Aspergillus niger* 4%, *Alternaria* sp. 6%, *Fusarium* spp. 7%, *Mucor* sp. 2%, *Penicillium* sp. 3%, *Cercospora kikuchii* 2%, *Colletotrichum truncatum* 2%, *F. globosum* 5%, *Botrytis cinerea* 2%, *Sclerotinia sclerotiorum* 3%, *Phomopsis sojae* 3%, *F. heterosporum* 3%, *A. tenuissima* 3%, *Trichothecium roseum* 3% ва *Rhizoctonia solani* 3% дан ажратилди (5-расм). Улардан 7 та туркумга мансуб 19 тур дуккакли экинларда касаллик қўзғатувчи фитопатоген микромицетлар эканлиги аниқланди[4,5].

5-расм. Андижон, Жиззах, Сирдарё, Тошкент вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикаси дуккакли экинларининг касалланган ўсимликлари намуналаридан ажратилган замбуруғларнинг тур таркиби.

Хулоса. *Fabaceae* оиласига кирувчи нўхат, мош, ловия, ва соя ўсимликларни фитопатоген замбуруғлар тамонидан тажрибалар якунида *Fusarium culmorum*, *Fusarium solani*, *Ascochyta rabie*, *Cercospora kikuchi*, *Trichothecium roseum*, *Alternaria tenuissima* ва *Phomopsis sojae* штаммлари *Fabaceae* оиласи вакилларида нўхат, мош, ловия ва соя ўсимликларида илдиз, илдиз бўғзи чириши ва майса касалликларини келтириб чиқариши исботланди.

REFERENCES

1. Запромётгов Н.Г. Диагностика и состав болезней сельскохозяйственных растений Узбекистана и Средней Азии (ТашСХИ). Стр. 139-143 в сборнике «Материалы юбилейной республиканской конф. по микробиологии, альгологии и микологии», Ташкент: «Фан», 1974, 199 с.
2. Рахмонов Ж. Географик ҳудудларда нўхатнинг асосий касалликлари ва уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш// Автореф. дисс... к/х. фанл. ном. ... 2018. –Б 21.
3. Нахалбаев Ж. Т. Лалмикор майдонларда экиш учун нўхатнинг аскохитоз касаллигига чидамли, серхосил навини яратиш// Автореф. дисс... к/х. фанл. ном. ... 2021. –Б 29
4. Ганибал Ф.Б. Мониторинг альтернариозов сельскохозяйственных культур и идентификация грибов рода *Alternaria* // Санкт-Петербург 2011, 71-с
5. Leslie J.F., Summerell B.A. The *Fusarium* Laboratory Manual // Ames, Iowa, USA, Blackwell Publishing, 2006. 1-388 pp.